

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 5. Pentatomoidea: Cydnidae i Scutelleridae

True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of North-Western Poland.
Part 5. Pentatomoidea: Cydnidae and Scutelleridae.

Marek BUNALSKI, Paweł SIENKIEWICZ

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań; marek.bunalski@up.poznan.pl

ABSTRACT: New faunistic data concerning the distribution of 10 species from the family Cydnidae and 2 species from the family Scutelleridae from Northwestern Poland are presented and discussed.

KEY WORDS: burrowing bugs, jewel bugs, Poland, biodiversity, new records.

Wstęp

Rodzina ziemikowatych (Cydnidae) reprezentowana jest w Polsce przez 13 gatunków dosyć wyraźnie różniących się od pozostałych przedstawicieli Pentatomoidea (LIS i in. 2012). Mimo wieloletnich badań, które znalazły podsumowanie w drugim tomie „Heteroptera Poloniae” (LIS i in. op. cit.), stan poznania rozmieszczenia większości gatunków jest nadal niewystarczający, a w przypadku niektórych z nich mało reprezentatywny. Dotyczy to również części spośród 8 gatunków żółwinkowatych (Scutelleridae) występujących w naszym kraju.

Cel i metody

Celem poniższego opracowania jest uzupełnienie informacji dotyczących występowania w północno-zachodniej części kraju przedstawicieli rodzin: ziemikowatych (Cydnidae) i żółwinkowatych (Scutelleridae). Nowe dane faunistyczne pochodzą z badań i obserwacji terenowych prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

W opracowaniu wykorzystano materiały zgromadzone przez różne osoby, co oznaczono w tekście następującymi skrótami: A.K. – Alicja KORCZ, M.B. – Marek BUNALSKI, O.A. – Oleg ALEKSANDROWICZ, P.S. – Paweł SIENKIEWICZ, P.T. – Paweł TRZCIŃSKI, R.W. – Roman WĄSALA.

Nazewnictwo i podział na regiony zoogeograficzne przyjęto za „Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski” (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI 2013-2020). Taksony w obrębie rodzin i kwadraty

UTM w obrębie regionów uporządkowano alfabetycznie.

Wyniki

Poniżej przedstawiono informacje faunistyczne dotyczące występowania w północno-zachodniej Polsce 10 gatunków z rodziny Cydnidae i 2 gatunków z rodziny Scutelleridae.

CYDNIDAE

Adomerus biguttatus (LINNAEUS, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU13 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 7 IV 2009, 1 ex., tereny leśne, w wyrobiskach piasku, leg. M.B., idem, 22 IV 2013, 1 ex., poręba leśna, na drodze, leg. M.B.

Gatunek podawany z kilkudziesięciu stanowisk zlokalizowanych głównie w południowej części Polski. W północno-zachodniej Polsce znany jest zaledwie 10 stanowisk. Połowa z nich zlokalizowana jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.), przy czym ostatnie informacje z tego regionu pochodzą sprzed ćwierćwiecza (SKORKA 1994, KOCOREK 1996). W północnej Wielkopolsce spotykany wiosną na suchych polanach leśnych oraz w miejscach nasłonecznionych i piaszczystych.

Byrsinus flavicornis (FABRICIUS, 1794)

Pojezierze Pomorskie: VU71 rez. „Pamięcin” ad Pamięcin: 14 V – 4 VI 2009 (3 exx.), 5 VI – 7 VII 2009 (1 ex.) – murawa ostnicowa, w paupki ziemne, leg. P.S.

Gatunek znany w Polsce z około 20 stanowisk zlokalizowanych głównie w pasie środkowym i północnym (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W północno-zachodniej Polsce stwierdzony na zaledwie kilku stanowiskach (HEBDA i RUTKOWSKI 2018, GIERLASIŃSKI i in. 2018, 2019). Spotykany rzadko, głównie na skarpach o charakterze kserotermicznym.

Cydnus aterrimus (FORSTER, 1771)

Pojezierze Pomorskie: VU45 Stary Kostrzynek vic., 5 VI – 7 VII 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU46 rez. „Bielinek” ad Cedynia: 20 IV – 15 V 2009 (4 exx.), 5 VI – 7 VII 2009 (4 exx.), 8 VII – 1 VIII 2009 (3 exx.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU54 Gozdowice vic., 15 V – 4 VI 2009, 13 exx., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 rez. „Pamięcin” ad Pamięcin: 15 V – 4 VI 2009 (7 exx.), 5 VI – 7 VII 2009 (12 exx.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 Laski vic.: 15 V – 4 VI 2009 (1 ex.), 5 VI – 7 VII 2009 (4 exx.), 8 VII – 1 VIII 2009 (3 exx.), 2 VIII – 1 IX 2009 (2 exx.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT59 Jarosławiec ad Środa Wlkp., 14 V 2014, 1 ex., pole z mieszanką roślin kwiatowych, w żółte miski, leg. M.B.

Gatunek ciepłolubny podawany w Polsce z kilkudziesięciu stanowisk zlokalizowanych w części południowej (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). Ku północy coraz rzadszy, przez co w pozostałej części kraju znany jest z zaledwie 5 stanowisk. Z Wielkopolski i Pomorza Zachodniego nie podawany od ponad półwiecza, choć należy przypuszczać, że tu szeroko rozmieszczony. W trakcie badań obserwowany głównie na ciepłych skarpach, wśród traw i roślinności murawowej.

Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785)

Pobrzeże Bałtyku: VV57 Świnoujście, 6 V 2007, 1 ex., na *Alliaria petiolata*, leg. A.K.

Pojezierze Pomorskie: VU45 Cedynia, 2 VI 2017, 2 exx., nieużytki i skarpa za cmentarzem, w czerpak, leg. M.B.; VU47 Raduń vic., 20 IV – 15 V 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU54 Gozdowice vic., 20 IV – 15 V 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT18 Gryżyna vic., dolina rzeki Gryżynki, 2-4 VI 2016, 1 ex., tereny leśne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny vic., dolina rzeki Samy, 1-3 V 2009, 1 ex., łąki nadrzeczne, w pułapki ziemne, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 29 IV 2011, 1 ex., uprawa leśna, na ziemi pod roślinami, leg. M.B., idem, 25 IV 2014, 1 ex., zarośla nad stawem, w czerpak, leg.

M.B., idem, 22 V 2014, 1 ex., suche nieużytki przyłesne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Kobylniki vic., dolina rzeki Samy, 3 VI 2015, 2 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Jaryszewo vic., 10 VII 2016, 1 ex., łąki nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 13 VI 2010, 1 ex., tereny leśne, w czerpak, leg. M.B., idem, 25 IV 2014, 1 ex., tereny leśne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”, 12 V 2016, 4 exx., suche nieużytki, w czerpak, leg. M.B., idem, 9 IX 2016, 1 ex., średniowilgotne nieużytki, w czerpak, leg. M.B.; XU30 Poznań-Dębiec, 14 IV 2010, 2 exx., na *Ballota nigra*, leg. A.K.; XU62 Dziekanowice: 14 IV 2010 (1 ex.), 20 VI 2010 (2 exx.) – pole uprawne, w pułapki ziemne, leg. M.B.

Gatunek szeroko rozmieszczony w południowej i zachodniej części Polski (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W północno-zachodniej części kraju jest jednym z najczęściej obserwowanych przedstawicieli rodziny Cydnidae. Spotykany zwykle na nasłonecznionych skarpach i polanach oraz suchych nieużytkach.

Legnotus picipes (FALLEN, 1807)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU13 Jaryszewo vic., dolina rzeki Warty, 27 VII 2014, 1 ex., łąki przyłesne, w czerpak, leg. M.B.

Gatunek rozmieszczony na obszarze całego kraju, częściej jednak obserwowany w jego części południowej (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W Wielkopolsce znany z zaledwie kilku stanowisk rozmieszczonych wzdłuż doliny Warty (SCHUMACHER 1913, SZULCZEWSKI 1913, KASPROWICZ 1963, SKÓRKA 1994, KORCZ 2010). Nowe stanowisko potwierdza jego preferencje środowiskowe.

Microporus nigrita (FABRICIUS, 1794)

Pojezierze Pomorskie: VU54 Gozdowice vic., 2 IX – 6 X 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 rez. „Pamięcin” ad Pamięcin: 20 IV – 14 V 2009 (1 ex.), 5 VI – 7 VII 2009 (1 ex.), 2 IX – 6 X 2009 (1 ex.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 Laski vic.: 2 VIII – 1 IX 2009 (1 ex.), 2 IX – 6 X 2009 (1 ex.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU03 Sycyn Dolny vic., dolina rzeki Samy: 1-3 V 2009 (2 exx.), 15-17 V 2009 (1 ex.) – łąki nadrzeczne, w pułapki ziemne, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły: 8-10 V 2009 (1 ex.), 11-14 V 2009 (5 exx.), 17 VI 2009 (1 ex.) – uprawa leśna, w pułapki ziemne, leg. M.B.; XU04 Kobylniki ad Obrzycko, 5 V 2010, 1 ex., tereny leśne, w wyrobiskach piasku, leg. M.B.; XU13

Sycyn Dolny ad Szamotuły, 25-26 IV 2009, 1 ex., tereny leśne, na piaszczystej drodze, leg. M.B.

Gatunek rozmieszczony na obszarze całego kraju, najczęściej obserwowany jednak w pasie południowym i środkowym (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W Polsce północno-zachodniej nierzadki. Związany ze stanowiskami nasłonecznionymi, pokrytymi niską roślinnością.

Sehirus luctuosus (MULSANT et REY, 1866)

Pobrzeże Bałtyku: WA30 Kołobrzeg, 3 V 2002, 5 exx., plaża, leg. A.K.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT29 Komorniki ad Poznań, 29 IV 1995, 1 ex., pole rzepaku, pod kamieniami, leg. W.K.; XU13 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 7 IV 2009, 2 exx., tereny leśne, na piaszczystej drodze, leg. M.B.

Gatunek rozmieszczony na obszarze całego kraju, częściej obserwowany w Polsce południowej i środkowej (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W części północno-zachodniej spotykany w środowiskach otwartych.

Sehirus morio (LINNAEUS, 1761)

Pojezierze Pomorskie: VU45 Stary Kostrzynek vic., 2 VIII – 1 IX 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU47 Raduń vic., 20 IV – 15 V 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU63 Kaleńsko ad Kostrzyn, 27 VII 2014, 1 ex., tereny leśne, samołowka świetlna, leg. R.W.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły: 4 VII 2013, 1 ex., suche nieużytki przyleśne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Kobylniki vic., dolina rzeki Samy, 3 VI 2015, 2 exx., suche łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”: 28 V 2016 (1 ex.), 9 VI 2017 (5 exx.) – suche nieużytki, w czerpak, leg. M.B., idem, 28 IV 2018, 1 ex., skarpy śródpolne, w czerpak, leg. M.B.; XU62 Dziekanowice: 20 VI 2010, 1 ex., pole uprawne, w pułapki ziemne, leg. M.B.

Gatunek rzadko obserwowany w Polsce i znany do tej pory z około 20 stanowisk rozproszonych na obszarze całego kraju (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W północno-zachodniej Polsce podawany z pięciu stanowisk: dwóch zlokalizowanych na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (SZULCZEWSKI 1908, 1913) i trzech na Pomorzu Zachodnim (SCHMIDT 1928, HEDICKE i MICHALK 1936, TARNAWSKI 2011, 2013). Należy jednak przypuszczać, że w tej części Polski jest on szerzej rozmieszczony, zasiedlając środowiska murawowe, skarpy i suche nieużytki.

Tritomegas bicolor (LINNAEUS, 1758)

Pobrzeże Bałtyku: VV56 Smołdzino, 2 V 2016, 2 exx., piaszczysta plaża nadmorska, leg. O.A.; WA30 Kołobrzeg, 4 V 2002, 1 ex., plaża, leg. A.K.

Pojezierze Pomorskie: VU54 Czelin ad Mieszkowice, 26 IV 2010, 1 ex., tereny leśne, samołowka świetlna, leg. R.W.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 8 VI 2010, 1 ex., uprawa leśna, na ziemi pod roślinami, leg. M.B., idem: 6 IV 2018 (1 ex.), 20 III 2020 (1 ex.) – ogródek przydomowy, na ziemi, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny vic., dolina rzeki Samy, 21 V 2011, 1 ex., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 3 IV 2011, 1 ex., tereny leśne, w wyrobiskach piasku, leg. M.B., idem, 22 IV 2013, 1 ex., poręba leśna, na drodze, leg. M.B., idem, 27 V 2016, 1 ex., las, na sągach drewna, leg. M.B.; XU13 Ruks-Młyn vic., dolina rzeki Samicy, 14 V 2011, 1 ex., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B., idem, 21 III 2014, 4 exx., skarpa nadrzeczna, na ziemi pod roślinami, leg. M.B.; XU13 leśn. Niemieczkowo ad Szamotuły, 7 V 2016, 1 ex., tereny leśne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”: 30 IV 2016 (1 ex.), 6 V 2016 (1 ex.), 12 V 2017 (2 exx.), 28 IV 2018 (2 exx.) – suche nieużytki, w czerpak, leg. M.B.

Jeden z częściej obserwowanych przedstawicieli rodziny Cydnididae. Gatunek szeroko rozmieszczony w pasie południowej i środkowej Polski (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W północno-zachodniej Polsce podawany z licznych stanowisk (BUNALSKI i in. 2010) i nierzadki. Występuje w różnych typach środowisk, głównie na *Lamiaceae* (LIS i in. op. cit.).

Tritomegas sexmaculatus (RAMBUR, 1839)

Pojezierze Pomorskie: VU45 Cedynia, 2 VI 2017, 2 exx., nieużytki i skarpa za cmentarzem, w czerpak, leg. M.B.; VU54 Czelin ad Mieszkowice, 7 VI 2010, 1 ex., tereny leśne, samołowka świetlna, leg. R.W.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: VU93 Witnica, 15 VII 2015, 2 exx., nieużytki przyleśne, na *Ballota nigra*, leg. M.B.; WU04 Raclaw ad Bogdaniec, 15 VII 2015, 3 exx., przydroże, na *Ballota nigra*, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły, 2 VI 2019, 1 ex., łąki i nieużytki przyleśne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Kobylniki vic., dolina rzeki Samy, 3 VI 2015, 1 ex., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”, 28 V 2016, 1 ex., otrząsanie kwitnących głógów, leg. M.B., idem: 9 IX 2016 (1 ex.), 12 V 2017 (1 ex.), 9 VI 2017 (2 exx.) – suche nieużytki, w czerpak, leg. M.B.; XU30 Poznań-Dębina, 3 VI 2015, 1 ex., na *Ballota nigra*, leg. P.T.

Gatunek coraz liczniej obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza w zachodniej części Polski (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). Na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej szeroko rozprzestrzeniony, choć nie tworzy obfitych populacji (BUNALSKI i in. op. cit.). Występuje w różnych typach środowisk, głównie w zbiorowiskach z *Ballota nigra*.

SCUTELLERIDAE

Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)

Pojezierze Pomorskie: VU45 Cedynia, 2 VI 2017, 1 ex., nieużytki i skarpa za cmentarzem, w czerpak, leg. M.B.; VU45 rez. „Wrzosowiska Cedyńskie” ad Cedynia, 5 VI – 7 VII 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU46 rez. „Bielinek” ad Cedynia, 20 IV – 15 V 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S., idem, 3 VI 2017, 2 exx., łąki i zarośla wzdłuż rowu, w czerpak, leg. M.B.; VU47 Raduń vic.: 20 IV – 15 V 2009 (1 ex.), 5 VI – 7 VII 2009 (1 ex.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 Owczary vic.: 20 IV – 14 V 2009 (1 ex.), 14 V – 4 VI 2009 (1 ex.) – murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.; VU71 rez. „Pamięcin” ad Pamięcin, 5 VI – 7 VII 2009, 1 ex., murawa ostnicowa, w pułapki ziemne, leg. P.S.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT19 Strykowo, 3 VIII 1977, 1 ex., na *Saponaria officinalis*, leg. A.K.; XT38 Rogalin vic., dolina rzeki Warty, 22 VII 2015, 7 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XT59 Jarosławiec ad Środa Wlkp.: 17 VII 2013 (1 ex.), 2-8 VIII 2013 (2 exx.), pole, w czerpak, leg. M.B.; XT78 Czeszewo vic., uroczysko „Warta”, 21 V 2018, 2 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny vic., dolina rzeki Samy: 8-14 V 2009 (17 exx.), 20-31 V 2009 (30 exx.), 8-18 VI 2009 (licznie), 11 VIII 2010 (3 exx.), 21-29 V 2011 (20 exx.), 10 VII 2011 (5 exx.), 19 V 2012 (9 exx.), 17 VIII – 8 IX 2013 (9 exx.), 1 VI 2015 (10 exx.) – łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Jaryszewo vic., 10 VII 2016, 2 exx., łąki nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny ad Szamotuły: 8-10 V 2009 (1 ex.), 28 V – 2 VI 2009 (2 exx.), 18 VII 2009 (1 ex.), 8 VI 2010 (1 ex.), 4-17 VII 2011 (3 exx.), 7 VIII 2012 (2 exx.) – uprawa leśna, w pułapki ziemne i pod roślinami, leg. M.B., idem: 27 VII – 10 VIII 2009 (licznie), 16 VII 2011 (6 exx.), 3 VIII 2011 (5 exx.), 3 IX 2011 (5 exx.), 10 VI 2012 (4 exx.), 30 VI 2012 (2 exx.), 2 VIII 2012 (4 exx.), 30 VIII 2012 (8 exx.), 22 V 2014 (14 exx.) – łąki nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B., leg. M.B., idem: 29 VIII 2012 (3 exx.), 21 VI – 17 VII 2013 (6 exx.), 3-30 VIII 2013 (15 exx.), 10 V 2014 (1 ex.), 10 VII 2016 (1 ex.) – suche nieużytki przyleśne,

w czerpak, leg. M.B., idem: 29 VI – 17 VII 2013 (12 exx.), 30 VIII 2013 (3 exx.), 22 V 2014 (4 exx.), 15 VIII – 13 IX 2014 (6 exx.) – turzycowisko nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B., idem, 3 VII 2014, 2 exx., nad stawem, leg. M.B.; XU04 Kobylniki vic., dolina rzeki Samy, 3 VI 2015, 8 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Jaryszewo vic., dolina rzeki Warty: 27 VII 2014 (7 exx.), 5 VI – 20 VII 2015 (16 exx.) – łąki i skarpa nadrzeczna, w czerpak, leg. M.B., idem, 2 VIII 2015, 3 exx., skraj lasu, otrząsanie z drzew i krzewów, leg. M.B.; XU13 Sycyn Dolny ad Szamotuły: 4 VI 2010 (2 exx.), 2 VIII 2012 (1 ex.), 11 VIII 2013 (1 ex.) – tereny leśne, w czerpak, leg. M.B., idem: 23 VIII 2013, 2 exx., zbiorowisko ruderalne, w czerpak, leg. M.B., idem, 25 V 2014, 1 ex., zarastająca torfianka śródleśna, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Ruks-Młyn vic., dolina rzeki Samicy, 9 VII 2011, 7 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”: 30 IV – 12 V 2016 (10 exx.), 28 V 2016 (3 exx.), 25 VI – 1 VII 2016 (4 exx.), 22 VII – 12 VIII 2016 (4 exx.), 9 VI – 7 VII 2017 (16 exx.), 16 VI 2018 (1 ex.) – nieużytki i murawy, w czerpak, leg. M.B.; XU62 Dziekanowice, 20 VI 2010, 2 exx., pole uprawne, w pułapki ziemne, leg. M.B.

Najczęściej obserwowany i z pewnością najszerzej rozmieszczony w Polsce przedstawiciel rodziny Scutelleridae (LIS i in. op. cit.). Występuje w różnych typach środowisk, od wilgotnych po suche, preferując tereny otwarte i nasłonecznione. W północno-zachodniej części kraju spotykany jest do maja do sierpnia i miejscami bywa dosyć liczny.

Eurygaster testudinaria (GEOFFROY, 1785)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT18 Gryżyna vic., dolina rzeki Gryżynki, 2-4 VI 2016, 1 ex., w czerpak, leg. M.B.; XT38 Rogalin vic., dolina rzeki Warty, 22 VII 2015, 2 exx., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny vic.: 10 VIII 2009 (2 exx.), 3 VIII 2011 (4 exx.), 23 VIII 2013 (2 exx.), 30 VIII 2013 (2 exx.), 22 V 2014 (3 exx.), 15 VIII 2014 (1 ex.) – wilgotne łąki i turzycowiska nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B.; XT78 Czeszewo vic., urocz. „Warta”, 21 V 2018, 1 ex., brzeg starorzecza, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Sycyn Dolny vic., dolina rzeki Samy: 8-10 V 2009 (1 ex.), 24 V 2009 (1 ex.), 31 V 2009 (2 exx.), 8 VI 2009 (4 exx.), 21 V 2011 (2 exx.), 10 VII 2011 (2 exx.), 16 VII 2011 (1 ex.), 18 V 2019 (1 ex.) – łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Jaryszewo vic.: 17 VIII 2013 (9 exx.), 8 IX 2013 (2 exx.) – łąki i turzycowiska nad jeziorem, w czerpak, leg. M.B.; XU03 Kobylniki vic., dolina rzeki Samy, 3 VI 2015, 1 ex., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Sycyn

Dolny vic., 12 VII 2015, 4 exx., zarastająca torfianka śródleśna, w czerpak, leg. M.B.; XU13 Jaryszewo vic., dolina rzeki Warty, 20 VII 2015, 1 ex., łąki nadrzeczne, w czerpak, leg. M.B.; XU23 Oborniki vic., „Wzgórza Bogdanowskie”: 28 V 2016 (3 exx.), 22 VII 2016 (1 ex.) – murawa z turzycami, w czerpak, leg M.B.

Gatunek występujący na obszarze całego kraju, choć większość obserwacji pochodzi z części południowej (GIERLASIŃSKI i TASZAKOWSKI op. cit.). W północno-zachodniej Polsce znany z około 20 stanowisk. Należy przypuszczać, że jest tu znacznie szerzej rozprzestrzeniony, a pozorna „rzadkość” wynika z mylenia go z *Erygaster maura*. Preferuje środowiska wilgotniejsze, zwłaszcza niskie łąki, turzycowiska i doliny rzeczne.

Podsumowanie

Większość spośród analizowanych przedstawicieli rodziny Cydnidae stanowią gatunki sucholubne, obserwowane w północno-zachodniej części Polski niezbyt często, głównie w zbiorowiskach murawowych oraz na suchych nieużytkach. Niektóre z nich, jak *Adomerus biguttatus* (L.) i *Cydnus aterrimus* (FORST.), nie były od kilku dziesięcioleci podawane z tej części kraju.

Omówione w pracy gatunki z rodziny Scutelleridae są na obszarze Polski szeroko rozprzestrzenione. Pozorna rzadkość *Eurygaster testudinaria* (GEOFFR.) w północno-zachodniej części kraju wynika prawdopodobnie z mylenia go w trakcie obserwacji terenowych z *Eurygaster maura* (L.). W środowiskach wilgotniejszych, a zwłaszcza na niskich łąkach, turzycowiskach i w dolinach rzecznych jest to gatunek nierzadki i często współwystępujący ze swoim pospolitszym krewniakiem.

SUMMARY

A majority of the representatives from the family Cydnidae analysed in this paper constitute xerophilous species observed sporadically in the northwestern part of Poland—they occur mainly at grassland communities as well as dry barren lands. Some of them, such as *Adomerus biguttatus* (L.) and *Cydnus aterrimus* (FORST.), had not been recorded from this part of the country for a few decades.

The discussed species from the family Scutelleridae are widely distributed throughout Poland. The ostensible rarity of *Eurygaster testudinaria* (GEOFFR.) in Northwestern Poland results probably from mistaking it with *Eurygaster maura* (L.) during fieldwork. In more humid habitats, especially at low meadows, mud-sedge communities, and river valleys, it is not a rare species, often co-existing with its more common relative.

PIŚMIENNICTWO

- BUNALSKI M., KORCZ A., SIENKIEWICZ P. 2010: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. 1. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju *Tritomegas* Amoyt et Serville, 1843 (Cydnidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **29** (1): 5-13.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ORZECZOWSKI R., TASZAKOWSKI A., WOŹNIAK A., REGNER J., KOLAGO G., STOLARCZYK T., NOWAK J. 2019: Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **13**: 19-48
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013-2020: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (ver. 24.03.2020).
- GIERLASIŃSKI G., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., RUTKOWSKI T., MELKE A. 2018: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **12**: 13-28.
- HEBDA G., RUTKOWSKI T. 2018: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **12**: 49-64.
- HEDICKE H., MICHALK O. 1936: Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Markische Tierwelt*, **1**: 26-34.
- KASPROWICZ A. 1963: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia*, **12**: 39-63.
- KOCOREK A. 1996: Nowe stanowiska rzadkich ziemikowatych (Heteroptera: Cydnidae). *Acta Entomologica Silesiana*, **4** (1-2): 26-27.
- KORCZ A. 2010: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **2**: 19-34.
- LIS J.A., LIS B., ZIAJA D. 2012: Pentatomoidea, Część I (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae). *Heteroptera Poloniae*, **2**: 1-145.
- SCHMIDT E. 1928: Verzeichnis der pommerschen Wanzen nach dem Material des Pommerschen Museum für Naturkunde. *Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft*, **9**: 188-196.
- SCHUMACHER F. 1913: Weitere Beiträge zur Hemipteren-Fauna der Provinz Posen. *Deutschen Entomologischen Gesellschaft*, **6**: 670-674.
- SKORKA S. 1994: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Puszczy Zielonka koło Poznania. *Acta Entomologica Silesiana*, **2** (1): 13-20.
- SZULCZEWSKI A. 1908: Verzeichnis der bei Janowitz im Kreise Znin gefangenen Wanzen. *Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung*, **15**: 35-38.
- SZULCZEWSKI A. 1913: Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). *Deutschen Entomologischen Zeitschrift*, **3**: 307-314.
- TARNAWSKI D. 2011: Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **3**: 21-24.
- TARNAWSKI D. 2013: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Zakrzewskiej Osady (Krajna) na Pojezierzu Pomorskim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, **7**: 9-32.

Wpłynęło: 28 marca 2020
Zaakceptowano: 6 kwietnia 2020